

RAQAMLI IQTISODIYOTNING ASOSIY XUSUSIYATLARI

Qo'zimurodova Sabohat Mamatmuso qizi

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti

Buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishi 4-kurs talabasi

Denov tuman "Obodonlashtirish boshqarmasi" yordamchi buxgalteri

Axrorqulov Akram Sherali o'g'li

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti

Bank ishi va audit yo'nalishi 3-kurs talabasi

Norpo'latov Jonibek O'rol o'g'li

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti

Bank ishi va audit yo'nalishi 3-kurs talabasi

Hojiakbarova Maftuna Rustambek qizi

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti

Biznesni boshqarish yo'nalishi 3-kurs talabasi

E-mail: sabohatqozimurodova59@gmail.com

Annotatsiya:

Raqamli iqtisod dominant kuchga aylanib, korxonalar faoliyati va iqtisodiyotlar faoliyatini tubdan qayta shakllantirdi. Ushbu ilmiy maqola raqamli iqtisodiyotni belgilaydigan asosiy xususiyatlarni o'rganadi. Biz raqamli infratuzilma, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, platformaga asoslangan biznes modellari va global ulanish kabi muhim elementlarni o'rganamiz. Bundan tashqari, biz ushbu xususiyatlarning turli sohalarga, mehnat bozorlariga va siyosat landshaftlariga ta'sirini o'rganamiz. Ilmiy adabiyotlar va sanoat hisobotlarini keng

ko'lamli ko'rib chiqish orqali ushbu maqola raqamli iqtisodiyotni ajratib turadigan asosiy xususiyatlarni har tomonlama tushunish imkonini beradi.

Kalit soʻzlar:

Raqamli iqtisodiyot, xususiyatlar, raqamli infratuzilma, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, platforma iqtisodiyoti, global ulanish, sanoatni o'zgartirish, mehnat bozori, siyosat oqibatlari.

Абстрактный:

Цифровая экономика превратилась в доминирующую силу, фундаментально изменив методы работы бизнеса и функционирования экономики. В этой научной статье рассматриваются основные характеристики, определяющие цифровую экономику. Мы углубляемся в ключевые элементы, включая цифровую инфраструктуру, принятие решений на основе данных, бизнес-модели на основе платформ и глобальную связь. Кроме того, мы исследуем влияние этих характеристик на различные отрасли, рынки труда и политические ландшафты. Благодаря обширному обзору научной литературы и отраслевых отчетов эта статья дает всестороннее понимание ключевых особенностей, отличающих цифровую экономику.

Ключевые слова:

Цифровая экономика, характеристики, цифровая инфраструктура, принятие решений на основе данных, платформенная экономика, глобальная связность, трансформация отрасли, рынок труда, последствия для политики.

Abstract:

The digital economy has evolved into a dominant force, fundamentally reshaping the way businesses operate and economies function. This scientific article

examines the core characteristics that define the digital economy. We delve into the pivotal elements, including digital infrastructure, data-driven decision-making, platform-based business models, and global connectivity. Furthermore, we explore the implications of these characteristics on various industries, labor markets, and policy landscapes. Through an extensive review of scholarly literature and industry reports, this article provides a comprehensive understanding of the key features that distinguish the digital economy.

Keywords:

Digital economy, characteristics, digital infrastructure, data-driven decision-making, platform economy, global connectivity, industry transformation, labor market, policy implications.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyot biznes, hukumatlar va jamiyat uchun keng qamrovli oqibatlariga olib keladigan iqtisodiy faoliyat yuritish uslubidagi paradigma o'zgarishini ifodalaydi. Ushbu maqola raqamli iqtisodiyotni belgilaydigan muhim xususiyatlarni o'rganadi va an'anaviy iqtisodiy tuzilmalarni inqilob qilgan asosiy elementlarni yoritadi.

Raqamli infratuzilma

Raqamli iqtisodiyotning markazida yuqori tezlikdagi internetga ulanish, bulutli hisoblash, ma'lumotlar markazlari va ilg'or telekommunikatsiya tarmoqlarini o'z ichiga olgan mustahkam raqamli infratuzilma yotadi. Ushbu komponentlar uzluksiz ulanish va ma'lumotlar almashinuvini ta'minlovchi raqamli ekotizim uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish

Company.

2. Manyika, J., et al. (2016). Digital America: A tale of the haves and have-mores. McKinsey & Company.
3. West, J., & Bogers, M. (2017). Digital innovation: A review of platforms, ecosystems, and networks. *Journal of Management*, 43(6), 1618-1662.
4. World Economic Forum. (2016). *The Fourth Industrial Revolution: What It Means and How to Respond*. World Economic Forum.
5. Chui, M., et al. (2016). Where machines could replace humans—and where they can't (yet). *McKinsey Quarterly*.
6. Nazarov R. raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat munosabatlarini takomillashtirish //Solution of social problems in management and economy. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 118-121.